

5-SHO‘BA TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 3-Д ПЕЧАТИ

доц. ¹Юсупходжаев Саидгани Абдуллаходжаевич, ²Фунтикова
Радмила Юрьевна, ³Сабитова Ирода Иброхим қизи
^{1,2,3}Ташкентский архитектурно-строительный институт
saidganixodja@gmail.com

Аннотация: В статье приведены общие сведения о строительных 3Д принтерах и краткое описание их работы. Также представлены достоинства и недостатки этого метода возведения зданий и сооружений. В основе статьи раскрывается новая усовершенствованная технология, исключая недостатки исходного метода и продлевающая срок эксплуатации строительных 3Д принтеров.

Ключевые слова: 3-Д принтер, головка-экструдер, строительная 3-Д печать, картридж, супер-экструдер.

Технология 3D-печати является относительно новой в сфере строительства. Использование 3D-печати в строительстве позволяет создавать реплики настоящих объектов без использования литейных методов, требующих высоких затрат, сложных в исполнении. Также с помощью этой технологии появилась возможность создания не только различных архитектурных конструкций, но и возведение целых зданий и сооружений. Это могут быть подземные инфраструктуры, муниципальные проекты, строительные проекты, транспортные средства, сельскохозяйственные объекты, военные объекты, морские объекты и т.д.

Строительные 3-Д принтеры подразделяются на три типа: порталные, дельта принтеры и роботы-манипуляторы. Портальные 3D-принтеры представляют собой конструкцию из рамы, трех порталов и печатающей головки-экструдера. В зависимости от размера порталного принтера, можно напечатать здание как целиком, так и по частям, если оно не умещается под аркой принтера. В устройствах типа «дельта» печатающая головка подвешивается на рычагах, поэтому могут быть напечатаны более сложные фигуры. А роботизированные принтеры в свою очередь управляются с помощью компьютера.

Несмотря на разновидность строительных 3Д принтеров принцип их работы один. Он заключается в выдавливании смеси из головки, слой за слоем по заданной трехмерной компьютерной модели. Смесь подается к головке принтера из бункера устройства и наслаивается на предыдущие слои. Раствор подготавливается заранее из различных добавок : цемента, наполнителя, пластификатора и т.д. [1].

Согласно статистике, в мире за последние пять лет было возведено 112 конструкций напечатанных на 3Д принтере, общая площадь которых составила около 10 000 м². В данном виде строительства принимало участие около 30 компаний, в основном компании частных предпринимателей. [2]

В Республике Узбекистан также начинает развиваться данная сфера строительства. “Novaprint”- единственная в Узбекистане компания, специализирующаяся на строительстве сооружений, домов и малых архитектурных форм, которая занимает одно из лидирующих мест по выпуску продукции с помощью строительного 3D - принтера. Этой компанией были напечатаны урны, зеленые эко-стены, сооружения канализации и водоснабжения, ограждения, перила, сооружения общественного назначения, клумбы, конструкции различных форм и элементы декорирования. [3]

Традиционные методы строительства во многом уступают 3-Д печати. Одним из главных достоинств строительной 3Д печати является отсутствие строительных отходов. 3D-принтер может сократить отходы практически до нуля. Он использует четко определенное количество материала, которое требуется для печати конструкции — ни больше, ни меньше. Касаемо финансовой стороны, возведение зданий и сооружений с помощью 3Д принтера выигрывает по многим факторам. Он может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это означает, что строительные проекты имеют потенциал быть завершенными намного быстрее, и можно избежать ряда затрат на рабочую силу. Еще одним немало значимым достоинством этой технологии является - способность создавать сложный и необычный дизайн конструкций, в том числе и единственный, уникальный.

У данной строительной технологии присутствуют не только достоинства, но и недостатки. При возведении здания не соблюдается его монолитность. Так как во время выдавливания раствора не происходит сцепление отдельных элементов конструкции. Что в свою очередь ведет к низкой сейсмоустойчивости. Также следует отметить то, что экструдер выдавливая раствор проходит по 3 раза в одной плоскости слоя, по этой причине твердение каждого элемента конструкции происходит по

отдельности, за счет чего наблюдается сцепление и происходит усадка слоя. С помощью предложенной нами новой технологии по модернизации 3D принтеров можно будет не только исключить эти недостатки, но и продлить срок его эксплуатации.

В основе модернизации лежит создание 3D принтера с 3-мя головками-экструдерами в одном картридже. Новая технология под названием «Супер экструдер» позволит улучшить строительство по многим факторам. Благодаря 3-м головкам, одновременно будет печататься весь слой, за счет чего будет происходить одновременное твердение, сцепление слоев тем самым будет обеспечиваться монолитность вертикальной плоскости слоя, которая в свою очередь обеспечит прочность и сейсмостойкость здания. Возведение зданий и сооружений ускорится более чем в три раза. Данная технология позволит сократить время строительства, за счет чего увеличится срок эксплуатации принтера и уменьшатся затраты на электроэнергию. По уже известной нам технологии, чтобы напечатать один этаж здания 4000×10000 по плану уходит 11 часов времени. Проведя все необходимые расчеты мы выяснили, что согласно нашей новой технологии, чтобы напечатать один этаж этого же здания потребуется 3 часа времени. Таким образом, новая технология значительно улучшит строительство с помощью 3D печати. На данном чертеже представлен усовершенствованный картридж с тремя головками-экструдерами.

В гражданском строительстве за последнее десятилетие популяризуется 3D печать. Эта техника является революционной в возведении уникальных объектов и печати любых геометрических форм без каких-либо ограничений. При этом применение 3D печати сокращает отходы материалов до нуля, повышая производительность. Активизация строительной отрасли навстречу автоматизации с недавних пор достигла многих возможностей. Включая создание первых

конструкций содействием роботизированных «кран-рук» и технологии 3D-печати. Благодаря этому при использовании программного обеспечения, интегрированного в САД или ВМ в сумме организовываются инновационные архитектурные конструкции. [4]

Поскольку 3Д печать набирает популярность на сегодняшний день и новая технология «Супер экструдер» способна устранить все ее недостатки, эта тема очень актуальна. Нами будут проводиться дальнейшие работы по реализации данного проекта.

Используемая литература:

1. 3D-печать в строительстве: как это работает, технологии и 3D-принтеры // [top3dshop.ru/URL:https://top3dshop.ru/blog/3d-printing-of-buildings-technologies-and-3d-printers](https://top3dshop.ru/blog/3d-printing-of-buildings-technologies-and-3d-printers)
2. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ И ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 3Д ПРИНТЕРОВ / С. А. Юсупходжаев, Д. Г. Ниғматжонов, Р. Ю. Фунтикова. — электронный научный журнал // *Universum: технические науки.* — 2022. — № 6(99). — С. 16-19.
3. Первый опыт печати зданий на 3D-принтере. Компания «Novaprint»
4. 3-Д принтеры в строительстве: перспективы применения // [planradar.com URL:https://www.planradar.com/ru/3d-pechat-v-stroitelstve-v-chem-preimushchestva/#3](https://www.planradar.com/ru/3d-pechat-v-stroitelstve-v-chem-preimushchestva/#3)